

“Toshkent shahri dizayn kodiga mos nostatsionar savdo obyektlarini ishlab chiqish boyicha takliflar”

Mansurova Shahzoda Axmat qizi

Toshkent shahar

Toshkent arxitektura qurilish instituti 2 kurs magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada Toshkent shahri dizayn kodi va hududida joylashgan nostatsionar savdo obyektlari, uning zamonaviy korinishlari, dizayn yechimlari hamda dizayn kod borasida ayni damda mavjud muammokamchiliklar xususida soʻz yuritilgan.

Kalit soʻzlar: Nostatsionar savdo obyekti, dizayn kod va undagi kamchiliklar, dizayn yechimlari, jamiyat madaniyati, koʻchma savdo faoliyati.

2022-yil 1-iyuldan Oʻzbekistonda Hududiy loyihalash kodeksi joriy etiladi”, — deyiladi Prezident Shavkat Mirziyoyevning qarorida.

Qurilish vazirligiga manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda 2022-yil 1-iyulga qadar shahar muhiti elementlari, anʼanaviy arxitekturaning maqsadli maqsadini hisobga olgan holda hududiy “loyihaviy kod” ishlab chiqilishi va joriy etilishini taʼminlash topshirildi. va madaniyati, shuningdek, hududning tabiiy va iqlim sharoiti.

Shaharning loyiha kodeksi - tabelalar va tashqi reklamalarni, binolarning jabhalarini va ularga tutash hududni loyihalash bo'yicha qoidalar va tavsiyalar to'plami. U muassasalar egalari va ijarachilarni loyiha kodeksi bilan qamrab olingan binolar fasadida joylashgan muassasalarning nomlari, ma'lumot lavhalari va vitrinalari uchun yagona DIZAYNga rioya qilishga chaqiradi.

Bugungi kunda dunyo mamlakatlarida tarqalib, ommalashib kelayotgan

rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2021-yil 11-maydagi PQ-5113-son qarori hamda “Ko‘chma savdo faoliyatiga axborot texnologiyalarini joriy etish va savdo avtomati orqali chakana savdo faoliyati bilan shug‘ullanuvchi tadbirkorlik subyektlarini qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2021-yil 4-iyundagi PQ-5136-son qarori ijrosini ta‘minlash, shuningdek, umumiy ovqatlanish korxonalari va ko‘chma savdo faoliyatini yanada rivojlantirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qarori qabul qilindi.

Nostatsionar savdo obyekti nima?

Savdo ob'ekti-bu xaridorlarga tovarlarni sotish uchun maxsus jihozlarga ega bino, bino yoki ularning bir qismi. Nostatsionar savdo obyekti -bu poydevorsiz yoki butunlay ko'chma qurilishsiz vaqtinchalik bino. Ya'ni, u bir joyda joylashgan kichik do'kon yoki shahar atrofida aylanib yuradigan kofe mikroavtobusi bo'lishi mumkin.

Nostatsionar savdo obyektiga hatto muhandislik tarmoqlari: elektr, suv, issiqlik ham berilishi mumkin. Eng muhimi, Nostatsionar savdo obyektining er bilan mustahkam aloqasi yo'q. Shu sababli, bunday ob'ektlar asosiy xususiyatlarini buzmasdan va o'zgartirmasdan ko'chirilishi, demontaj qilinishi va qayta to'planishi mumkin.

Nostatsionar savdo obyekti -bu kiosk, chodir, kvasli barrel, tez ovqatlanadigan van, muzqaymoq yoki qahva. Savdo avtomatlari, masalan, limonad bilan, nto ga ham tegishli.

Nostatsionar savdo obyektillari dizayn yechimlarini ishlab chiqishda vakillik zonalarini tahlil qilishga alohida e'tibor qaratish shahar muhitining eng muhim tarixiy, me'moriy, ijtimoiy, toponimik bo'limlari. Ular orasida

shahar maydonlari va parklari, xiyobonlar, chiqish joylari va toshkent metro stantsiyalarining qo'shni hududi, shuningdek, mamlakat va shahar uchun muhim tarixiy voqealar bilan ajralib turadigan, noyob ob'ektlar bilan to'ldirilgan shahar atrof – muhit joylari mavjud. Shahar atrof-muhitining vakillik uchastkalari uchun tanlov asosida amalga oshirish uchun tanlangan mualliflik loyihalarini loyihalash maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://journal.tinkoff.ru/nto/>
2. Каракова Т.В. СТИЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ В ФОРМИРОВАНИИ УНИКАЛЬНОГО ОБРАЗА ГОРОДА. Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 17, №1(3), 2015.
3. <https://lex.uz/docs/-5546373> (2020).
4. <https://depozit.uz/news/kochma-savdo-faoliyatiga-zamonaviy-texnologiyalarni-joriy-etish-tartiblari-belgilandi>
5. <https://kun.uz/ru/news/2020/11/29/v-uzbekistane-vnedryat-dizayn-kod-gorodskoy-sredy>